

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14073122>

УДК 340.611

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ МОЗГ СЕРИЙНЫХ УБИЙЦ / МАНЬЯКОВ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

А.В. Бобров,

магистрант 2 курса,

Поволжский государственный университет физической культуры,

спорта и туризма,

г. Казань

Аннотация: В этой статье представлены ответы на вопросы, чем отличается мозг убийцы от нормального? Умные ли они? Рождаются ли они такими изначально? Также представлены результаты теста на многофакторный опросник эмпатии, IRI (Дэвис). Ответы на многие вопросы, а также их рассуждения.

Ключевые слова: серийные убийцы, мозг, травма, гены, личность, убийцы, интеллект

WHAT IS DIFFERENT IN THE BRAIN OF SERIAL KILLERS/MANIACS. RESULTS OF THE STUDY

A.V. Bobrov,

2nd year master's student,

Volga Region State University of Physical Education, Sports and Tourism,

Kazan

Annotation: This article provides answers to the questions, how does the brain of a killer differ from a normal one? Are they smart? Are they born that way initially? Also presented are the results of the test on the multifactorial empathy questionnaire, IRI (Davis). Answers to many questions, as well as their reasoning.

Keywords: serial killers, brain, trauma, genes, personality, killers, intelligence

Актуальность: В нашей жизни изучение серийных убийц занимает большой «объём» нашей памяти. Из в года в год криминалисты на равне с медицинскими работниками изучают этот вопрос. В наших зонах мозга есть несколько изменений, которые отвечают за эмоции, самоконтроль, планирование и эмпатию.

Первым, что меняет человека можно выделить опухоли мозга. Психиатр Александр Олимпиевич Бухановский со своей исследовательской группой, с которой он работал, обнаружил у серийных убийц опухоль, которая находилась в той зоне, где зона мозга отвечала за «увлечения». И сложно не согласиться в том, что это явный признак аномального развития мозга. Мозг работает, да, но при этом он работает неправильно. Например, вот серийный убийца Чарльз Уитмен, убил более 18 человек, а написал в записке, что не понимает, что делает, а при вскрытии обнаружили опухоль, которая давила на миндалевидное тело, отвечающее за эмоции, и контроль [1, 5].

Далее вторым можно выделить это – травмы мозга. Такие повреждения присутствует в нашей повседневной жизни, и в основном они встречались только у сексуальных маньяков. После травмы боковой орбитофронтальной (участвует в принятии решений) коры у нормального человека могут быть психопатические черты, такие как: агрессия, импульсивность, или же высокая сексуальная возбудимость, безразличие к другим людям. Обследование 239-и серийных убийц, показало, что у 21% были обнаружены перенесенные травмы головы [3].

Нарушение нейронных связей между вентромедиальной префронтальной корой (центром сознательного контроля) и миндалевидным телом. При таком дефекте человек руководствуется только прагматическими соображениями, не учитывая эмоции, даже когда речь идет об убийстве [2, 8].

Рождаются ли они такими? Тут можно говорить много, скорее всего. Потому что со всем недавно ученые выявили несколько генов, которые отвечают за насилие. Также есть научные работы, которые

показали связь между строением мозга и криминалом. Эти гены называются MAOA и CDH13.

Ген MAOA. На ген MAOA впервые обратили внимание при анализе этой голландской семьи, при котором пять поколений мужчин проявляли склонность к насилию [6, 7].

Ген CDH13 – кодирует белок, обеспечивающий контакты между нейронами. Известно, что его мутации связаны с синдромом гиперактивности у детей (Ген CDH13 также имеет свое вредное воздействие на поведение – в частности, его связывают с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.)

Умные ли серийные убийцы? Наверное, каждый из нас смотрел сериал "Декстер" или "Ганнибал" и удивлялись их интеллекту, но хочу вас расстроить, это лишь тип их акцентуации характера и темперамента, не более, и наличие высокого интеллекта у серийных убийц – исключение, чем правило. Проводя анализ данных 4743-х преступников показал, что IQ у них в среднем 94,5. Это низкий уровень. Чтобы понимали средний показатель IQ у обычных здоровых людей 100-120 [4].

Результаты исследования и их обсуждения:

Многофакторный опросник эмпатии М. Дэвиса – одна из наиболее широко используемых методик для оценки эмпатии. Автор опросника описывает эмпатию в самом широком смысле – как реакцию на наблюдаемый опыт другого, и выделяет четыре её различных аспекта.

Состоит из четырех шкал:

1. Децентрация – измерение оценки индивидом своей склонности учитывать точку зрения других людей в повседневной жизни. А, так же увидеть ситуацию со стороны, и эта шкала позволяет оценить восприятие, и принятие точку зрения другого человека.

2. Сопереживание – отражает тенденцию к воображаемому перенесению себя в чувства и действия вымышленных героев книг, фильмов, спектаклей и т. д.

3. Эмпатическая забота – оценивает явление испытывать чувства теплоты, сострадания и беспокойства о других людях, выявляет «помогающее» отношение и симпатию к чьим-либо чувствам.

4. Эмпатический дистресс – позволяет выявить чувства неловкости и дискомфорта в реакции на эмоции других в ситуациях

оказания помощи, в напряженном межличностном взаимодействии, при наблюдении переживаний других людей, при этом направленные, в отличие от эмпатической заботы, на себя.

Рисунок 1 – Распределение ответов в % соотношении «Аспект децентрации»

На рисунке 1 мы видим, что 17% респондентов набрали от 0 до 10 баллов и имеют низкий уровень децентрации, и это говорит о том, что эти 17% не могут увидеть ситуацию конфликта со стороны. 37% респондентов набрали от 11 до 20 баллов, что имеют средний уровень децентрации. Большинство, а это 46% респондентов имеют от 21 до 28 баллов, что говорит о высоком уровне децентрации.

Рисунок 2 – Распределение ответов в % соотношении «Аспект сопереживания»

На рисунке 2 мы видим, что 34% респондентов набрали от 0 до 10 баллов, что говорит о низком уровне сопереживания в жизни. Большинство, а это 48% респондентов набрали от 11 до 20 баллов и говорит о среднем уровне сопереживания, и 18% респондентов набрали от 21-28 баллов, что говорит о высоком уровне сопереживания в жизни.

Рисунок 3 – Распределение ответов в % соотношении «Аспект эмпатической работы»

На рисунке 3 мы видим, что 24% респондентов набрали от 0 до 10 баллов, что говорит о низком уровне эмпатической заботы, отсутствие практически сочувствия, переживания. Большинство, а это 51% респондентов набрали от 11 до 20 баллов, что говорит о среднем уровне эмпатической заботы, и 25% набрали от 21 до 28 баллов, что говорит о высоком уровне эмпатической заботы.

Рисунок 4 – Распределение ответов в % соотношение «Аспект эмпатического дистресса»

На рисунке 4 мы видим, что 34% респондентов набрали от 0 до 10 баллов, что говорит о низком уровне эмпатического дистресса. Это значит, что практически у таких людей отсутствует дискомфорт и чувства неловкости. Большинство, а это 48% респондентов набрали от 11 до 20 баллов, что говорит о среднем уровне эмпатического дистресса, и 18% респондентов набрали от 21 до 28 баллов, что говорит о высоком уровне дистресса.

Вывод. Таким образом, исходя из выше перечисленного, уже можно сказать что у большинства практически отсутствуют чувства вины, сочувствия, безразличие к людям. Проблема ли это? Конечно проблема. В многих семьях присутствует некое насилие физическое и психологические, что уже даёт толчок к тому, что человек будет проявлять агрессию в будущем, а если ещё к этому добавить гены, то такой человек вполне может стать социально опасным. При изучении личности серийного убийцы, обычного

человека необходимо всегда подвергать детальному анализу личности, факторы, способствующие формированию отклоняющегося поведения, к числу которых относятся физиология, генетика, условия жизни и воспитания, а также воздействие социальной среды.

Список литературы

- [1] Антонян Ю.М. Криминальная патопсихология [Текст] / Ю.М. Антонян, В.В. Гульдман – М., 2002. 248 с.
- [2] Образцов В.А. Криминалистическая психология [Текст] / В.А. Образцов, Н.Н. Богомолова – М.: Закон и право, 2022. 448 с.
- [3] Тейлор Р.А. Разум убийцы. Как работает мозг тех, кто совершает преступления [Текст] / Р.А. Тейлор – «Эксмо», 2021. 123 с.
- [4] Бартол К.Р. Психология криминального поведения [Текст] / К.Р. Бартол – СПб., 2004. 352 с.
- [5] Кент А.К. Психопаты. Достоверный рассказ о людях без жалости, без совести, без раскаяния [Текст] / А.К. Кент – М.: Центрполиграф, 2015. 190 с.
- [6] Чибисов. В.К. Путеводитель по психопатам [Текст] / В.К. Чибисов – М. АСТ, 2018. 235 с.
- [7] Ганнушкин П.Б. В душе психопата. Путешествие в мир без жалости, совести и чувств [Текст] / П.Б. Ганнушкин – М.: Алгоритм, 2018. 310 с.
- [8] Агафонов В.В. Криминалистика [Текст] / В.В. Агафонов, А.Г. Филиппов – М: Юрайт, 2023. 185 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Antonyan Yu.M. Criminal pathopsychology [Text] / Yu.M. Antonyan, V.V. Guldman – M., 2002. 248 p.
- [2] Obraztsov V.A. Forensic psychology [Text] / V.A. Obraztsov, N.N. Bogomolova – M.: Law and Right, 2022. 448 p.
- [3] Taylor R.A. The mind of a killer. How the brain of those who commit crimes works [Text] / R.A. Taylor – "Eksmo", 2021. 123 p.
- [4] Bartol K.R. Psychology of criminal behavior [Text] / K.R. Bartol – St. Petersburg, 2004. 352 p.

[5] Kent A.K. Psychopaths. A True Story about People Without Pity, Without Conscience, Without Remorse [Text] / A.K. Kent – М.: Centerpoligraf, 2015. 190 p.

[6] Chibisov. VK. Guide to Psychopaths [Text] / V.K. Chibisov – М. AST, 2018. 235 p.

[7] Gannushkin P.B. In the Soul of a Psychopath. Journey into a World Without Pity, Conscience and Feelings [Text] / P.B. Gannushkin – М.: Algorithm, 2018. 310 p.

[8] Agafonov V.V. Forensic Science [Text] / V.V. Agafonov, A.G. Filippov – М: Yurait, 2023. 185 p.

© А.В. Бобров, 2024

Поступила в редакцию 08.07.2024

Принята к публикации 16.08.2024

Для цитирования:

Бобров А.В. Чем отличается мозг серийных убийц / маньяков. результаты исследования // Инновационные научные исследования. 2024. № 8-1(45). С. 47-54. URL: <https://ip-journal.ru/>